

 <https://10.5281/zenodo.15173973>

Axmadjonov. B. A

*O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari akademiyasi
Markazi boshlig'ining o'rinbosari,
harbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

SUN'IY INTELLEKT RIVOJLANISH DAVRIDA HARBIY SOHADA YANGI MUTAXASSISLIKLARNING SHAKLLANTIRILISHIGA BO'LGAN ZARURAT (ROBOTLASHTIRISH SOHASI MISOLIDA)

Annotatsiya. *Ushbu maqolada robotlashtirish rivojlanishi sharoitida harbiy kadrlar tayyorlash tizimida yangi mutaxassisliklarni joriy etish masalalari ochib berilgan. Ommaviy avtomatlashtirish va robotlashtirish sanoatning transformatsiyasi va kasbiy malaka talablari ustida katta ta'sir ko'rsatmoqda. Maqolada sun'iy intellekt va zamonaviy texnologiyalar rivojlanishining natijalari, ish o'rinlari qisqarishi va kasblarning yo'q bo'lib ketishi bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlarning natijalari tahlil qilinadi. Harbiy sohada robotlashtirilgan tizimlarni tatbiq etish, ta'lim dasturlarini yangilash va yangi mutaxassisliklar yaratish zaruriyati haqida fikr yuritiladi. Mualliflar harbiy kadrlarni yangi texnologiyalar bilan ishlashga psixologik tayyorlashning ahamiyatini ta'kidlaydilar va robototexnikaning strategik boshqaruvda qo'llanilish istiqbollari ko'rib chiqadilar.*

Kalit so'zlar: *robotlashtirish, sun'iy intellekt, robototexnika, robototexnik majmualar, mutaxassislik, harbiy kadrlar.*

UPDATING NEW SPECIALTIES IN THE MILITARY PERSONNEL TRAINING SYSTEM IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ROBOTIZATION

Abstract. *This article highlights the relevance of introducing new specialties into the training system for military personnel in the context of robotics development. Mass automation and robotics significantly influence the transformation of industries and professional qualification requirements. The article examines the consequences of artificial intelligence and modern technology development, including job reductions and the disappearance of professions, as well as the need to adapt to these changes. Particular attention is given to the implementation of robotic systems in the military sector, necessitating updated educational programs and the creation of new specialties. The authors emphasize the importance of psychological preparation for military personnel to work with new technologies and discuss the prospects for using robotics in strategic management.*

Keywords: *robotization, artificial intelligence, robotics, robotic system, specialties, military personnel.*

НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ВОЕННОЙ СФЕРЕ В ПЕРИОД РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА (НА ПРИМЕРЕ РОБОТИЗАЦИИ)

Аннотация. В настоящей статье раскрыты аспекты актуализации новых специальностей в системе подготовки военных кадров в условиях развития роботизации. Массовая автоматизация и роботизация существенно влияют на трансформацию промышленности и требования к профессиональной квалификации. В статье исследуются последствия развития искусственного интеллекта и современных технологий, приводящих к сокращению рабочих мест и исчезновению профессий. Обсуждаются результаты научных исследований, прогнозирующих значительное уменьшение занятости в рутинной физической и интеллектуальной сфере, а также необходимость адаптации к этим изменениям. Особое внимание уделено внедрению роботизированных систем в военной отрасли, требующих обновления образовательных программ и создания новых специальностей. Авторы подчеркивают важность психологической подготовки военных кадров для работы с новой технологией и рассматривают перспективы использования робототехники в стратегическом управлении.

Ключевые слова: роботизация, искусственный интеллект, робототехника, робототехнические комплексы, специальности, военные кадры.

KIRISH

Avtomatizatsiyalashtirish, robotlashtirish va sun'iy intellekt asosida zamonaviy texnologiyalarga o'tish va sanoatni tartibini transformatsiyasi ko'plab ijtimoiy masalalarning kuchayishiga va ayniqsa ishsizlik, kasblarning askariyat qismini yo'q bo'lib ketish darajasini o'sish dinamikasi hamda ishchilarning ishlab chiqarish, ijtimoiy va boshqa sohadagi bo'lgan malakalarining talablarini oshib ketishiga sabab bo'lmoqda.

ASOSIY QISM

Dunyoning ko'plab olimlari robotlashtirilgan texnikaning ishlab chiqarilishi yaqin davrda ko'plab kasblarni sezilarli darjada qisqarishi, extimolan yo'q blib ketishi ham mumkin deb e'tirof etishmoqda. Ko'plab kasblarning avtomatizatsiyalashtirilishi va robotlashtirilishi istiqbollari dunyoning eng yirik tahlil markazlari mutaxassislarining fikricha bu real jarayon va buni qanchalik murrakab bo'lmasin qabul qilishimiz lozim [1].

Misol tariqasida AQShning Oksford Martin maktabi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, birinchi navbatda, muntazam jismoniy mehnat bilan bo'liq kasblar (81%), keyin ma'lumotlarni qayta ishlash (69%), shuningdek, ma'lumot yig'ish bilan bog'liq kasblar (64%) sezilarli darajada kamayadi. Tadqiqotda kompyuter texnologiyalarining 702 xil kasbga ta'siri o'rganildi, uning natijalariga ko'ra, keyingi 20 yil ichida sun'iy intellekt va robototexnika rivojlanishi tufayli ish o'rinlarining 47% yo'q bo'lib ketish xavfi mavjud. Ishdan bo'shatish ehtimoli kredit mutaxassislari uchun 98%, ma'murlar uchun 96%, paralegallar uchun 94%, yurist yordamchisi taksi haydovchilari uchun 89%, qo'riqchilar uchun 84% va kompyuter dasturchilari uchun 48%ni tashkil etadi deb ko'rsatilmoqda. Advokatlar (avtomatlashtirish ehtimoli - 3,5%), boshlang'ich sinf o'qituvchilari (0,4%), terapevtlar va jarrohlar (0,4%) eng talab qilinadigan kasblar bo'lib qoladi [4].

Yuqorida qayd etilgan tadqiqotlarning natijalari zamonamiz talablarining qaynchalik o'zgarib ketishidan dalolat beradi.

Shu bilan birga ushbu o'zgarishlar boshqa soha mutasaddi va mutaxassislariga ayniqsa harbiy sohada o'ta dolzarb hisoblanadi. Chunki har zamonaning o'ziga hos xavf-hatarlariga armiya mos ravishda javob qaytarishga tayyor bo'lishi lozim. Shu ma'noda harbiy sohada kadrlarni tayyorlashda yangi mutaxassisliklarni yangilash zamonaviy sharoitda zaruriyatdir va qonuniyat deb e'tirof etishimiz darkor. Xorijiy davlatlar armiyalarida robotlashtirilgan tizimlar xizmat ko'rsatishi va ular harbiy mojaralarda qo'llanilishi endi sir emas. Robotlashtirilgan majmualar jangovar harakatlar muvaffaqiyatiga va harbiy xizmatchilarning hayotini saqlab qolishga yordam beradi. Shu bilan birga, ular harbiy kadrlar tayyorlash tizimiga bilvosita ta'sir qiladi.

Ta'sir ko'rsatish jihatlari bugungi kunda hech qayerda o'qitilmaydigan harbiy ishlar bo'yicha yangi mutaxassisliklarning paydo bo'lishi, shuningdek, harbiy ta'lim tizimida ularni tayyorlashga qo'yiladigan talablarning o'zgarishida namoyon bo'ladi. Masalan, bugungi kunda ular deyarli hech qayerda 3D-bosma dizaynerlar va robot tizimlari bo'yicha mutaxassislar o'qimaydilar. Zamonaviy texnologiya va robotlashtirishga asoslangan qurol-aslaha, harbiy texnika va jangovar tizimlar tegishli bilim, ko'nikma va malakaga ega mutaxassislarni egallashni va tayyorlashni talab qiladi [3].

Robototexnika sohasida yangi mutaxassisliklarni bosqichma-bosqich joriy etish uchun dastlab o'quv dasturlari mazmunini yangilash kerak [2]. Turli robot tizimlari va komplekslari bilan ishlash bo'yicha bilim beradigan yangi yo'nalishlarni joriy etish lozim. Bunga harbiy robototexnika asoslari kurslari, dronlar va uchuvchisiz uchish apparatlarini dasturlash, ularni boshqarish bo'yicha o'qitish va harbiy robot tizimlariga xizmat ko'rsatish bo'yicha ixtisoslik bo'yicha kurslar kiradi.

Shuni hisobga olish kerakki, harbiy sohani robotlashtirish alohida tuzilmalarni yaratishga ham olib keladi, ya'ni, robototexnika va muhandislik sohasida boshqaruv organlarida yangi tuzilmalarni shakllantirishga olib kelishi mumkin. Ushbu yo'nalishdagi navbatdagi qadam robot tizimlarini boshqarish bo'yicha yangi mutaxassisliklar bo'yicha harbiy xizmatchilarning malaka va ko'nikmalarini oshirish bo'lishi kerak. Bunga erishish uchun harbiy sohada robototexnika asoslari ta'lim dasturlarini kiritish lozim. Robotlashtirishni rivojlanishi sharoitida yangi robotlashtirilgan majmualarni qo'llashni o'rgatish uchun maxsus poligonlarni yaratish zarurati ham paydo bo'ladi. Shu maqsadda yangi simulyatorlar va robot tizimlarini ishlab chiqish, ehtimol kelajakda robot tizimlaridan amaliy foydalanishga o'rgatish uchun ixtisoslashtirilgan o'quv maydonchalarini yaratish zarur. Shu nuqtai nazardan, robotlashtirishni tatbiq etilishda quyidagi yangi mutaxassisliklarni shakllantirish mumkin:

harbiy maqsadlar uchun robot tizimlarini boshqarish bo'yicha operator (havo, yer, er osti va suv muhitida). Ushbu yo'nalishdagi mutaxassislar turli tipdagi robot tizimlarini dasturlash va boshqarish bo'yicha bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar;

xizmat ko'rsatish muhandisi, harbiy robot tizimlarini yig'uvchisi. Ushbu sohadagi mutaxassislar robot tizimlarini yig'ish, o'rnatish, diagnostika qilish va ta'mirlash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak;

harbiy maqsadlar uchun robot tizimlarining muhandis-konstruktori. Ushbu sohadagi mutaxassislar robot tizimlarini loyihalash imkoniyatiga ega bo'lishi kerak;

harbiy maqsadlar uchun robot tizimlarining integratori. Ushbu mutaxassisning vazifasi aniq geografik sharoitlarda

va jangovar vaziyatlarda robot tizimlarini ishga tushirishdan iborat bo‘lishi kerak.

Bundan tashqari, ushbu masalaning psixologik tomoniga e’tibor qaratish lozim. Harbiy sohada robotlashtirish harbiy xizmatchilarda tashvish va notanishlik va boshqa reaksiyalarni keltirib chiqarishi mumkin. Shundan kelib chiqqan holda, harbiy xizmatchilarni o‘qitish jarayonida ularni tayyorlash tizimiga psixologik moslashish dasturlari va qo‘llab-quvvatlashning muayyan dasturlarini joriy etish kerak. Bunday o‘quv dasturlari yangi texnologiyalarga ijobiy munosabatda bo‘lishga yordam beradi va harbiy xizmatchilarning o‘zgaruvchan sharoitlarga moslashishiga yordam beradi.

XULOSA

Xulosa qilib, shuni ta’kidlash kerakki, kelajakka hozirgi vaqtdan tayyorgarlik ko‘rish zarur, ayniqsa, robotlashtirishni rivojlantirish sharoitida harbiy kadrlarni tayyorlash tizimida yangi mutaxassisliklarni yangilash zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish uchun zarur qadamdir hamda kelajakdagi harbiy operatsiyalar va jangovar harakatlarning muvaffaqiyatini ta’minlaydi. Shuningdek, u harbiy texnika va texnologiyalardagi o‘zgarishlarni aks ettirishi kerak. Yangilangan ta’lim dasturlari, zamonaviy o‘qitish usullari va psixologik moslashuv harbiy xizmatchilarni harbiy robot tizimlari bilan ishlash bilan bog‘liq yangi vazifalarni bajarishga tayyorlashga yordam beradi. Zamonaviy texnologiyalarni rivojlantirish sharoitida robotlashtirilgan tizimlar va komplekslar bilan ishlash harbiy kadrlar tayyorlashning ajralmas qismiga aylanishi kerak.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Brynjolfsson E., McAfee A. “The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies”. W.W. Norton & Company, 2014.
2. Frey C.B., Osborne M.A. “The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerisation?”. Oxford Martin School, 2013.
3. Kaplan J. “Artificial Intelligence: What Everyone Needs to Know”. Oxford University Press, 2016.
4. OECD. “Automation, Skills Use and Training”. OECD Publishing, 2019. t

